

Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Lasiocampidae), en Pontevedra (Galicia, NO España)

Juan José Pino Pérez¹ & Rubén Pino Pérez²

¹ A Fraga, 7, Corzanes. 36457. Salvatierra de Miño, Pontevedra.

² Sierra Poniente, 4. 36949. Cangas, Pontevedra.

Cita: Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2025. *Poecilocampa populi* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera, Lasiocampidae), en Pontevedra (Galicia, NO España). *Boletín Biga*, 26: 79-80. Disponible también en <https://doi.org/10.5281/zenodo.18730815>.

• *Poecilocampa populi* (Linnaeus, 1758)

España: Pontevedra, Salvatierra de Miño, Corzanes, A Fraga (fig. [1]), 29TNG4383662547, 58 m, al lado de las casas; *Rusco aculeati-Quercetum roboris* potencial, pero presente a unas pocas decenas de metros; acude a una lámpara de 250 W de vapor de mercurio, 1 ej. en 4 horas, 30/12/2025, 1 ♂, (andropigio, fig. [2]), LOU-Arthr 70508 (fig. [3]), ejemplar depositado en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, *J. J. Pino & R. Pino*.

Esta especie de distribución paleártica, finitotnal-primoinvrenal, de épocas frías (Rougeot, 1963: 108 [3]), aparece en Galicia (fig. [4]) en casi todo tipo de entornos boscosos, desde colinos a montanos, desde la costa hasta las montañas orientales, en particular en varias *facies* del *Quercetum* y del *Betuletum*, donde su larva se alimenta de *Quercus* sp., *Salix* sp., *Alnus glutinosa* o *Betula alba*. En otras latitudes también de *Fagus* u otras especies arbóreas. Suele ser un buen bioindicador del estado idóneo del estrato arbóreo. En general, siempre habitando ambientes de húmedos a hiperhúmedos, cerca de ríos u otras masas de agua (fig. [4]).

En los muestreos con trampa luminosa que hemos hecho en distintos lugares de Galicia, la proporción de machos y hembras ha sido de 26 a 1. Los machos, por tanto, acuden con mayor frecuencia a la trampa luminosa. Algunos ejemplares de *Ancares* son más claros, probablemente sin llegar a separarse de la subespecie nominal. Véanse morfotipos clásicos ancarense en las figuras [5] ♂ y [6] ♀.

El andropigio de nuestro ejemplar es similar a los ilustrados por otros autores (Cf. Greco *et al.*, 2018: 150 [1]; Monasterio *et al.*, 2021: 231-232 [2]), si bien es más compacto con los procesos de las valvas más curvos y agudos.

Bibliografía

- [1] Greco, S.; Ienco, A.; Infusino, M.; Leonetti, F. L. & Scalercio, S. 2018. New records of moths elucidate the importance of forests as biodiversity hot-spots in central Mediterranean landscapes (Lepidoptera). *Redia: Journal of Zoology*, 101: 147-154. Disponible en https://www.redia.it/images/stories/Online%20first%20articles/2018/20%20Greco_.pdf. <http://dx.doi.org/10.19263/REDIA-101.18.20>.
- [2] Monasterio, Y.; Freina, J. F. D.; Escobés, R.; Hinojosa, J. C.; Corbella, C.; Farino, T.; Huemer, Peter & Vila, R. 2021. Reassessment of *Poecilocampa navalagamellae* Expósito, 2004 stat. nov. and its distribution in the Iberian Peninsula (Lepidoptera: Lasiocampidae, Poecilocampinae). *Entomologische Zeitschrift*, Schwanfeld, 131 (4): 223-238. Disponible en <https://www.researchgate.net>.
- [3] Rougeot Pierre-Claude. 1963. Une capture inattendue de *Poecilocampa populi* L. (Lépidoptère, Lasiocampidae). *Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon*, 32 année, 4: 108. Disponible en <https://doi.org/10.3406/linly.1963.7135>.